

IQTIDORLI TALABALAR BILAN ISHLASHDA GENDER TENGLIKNING AHAMIYATI

Shodiyeva Rayxon Saydullayevna

Perfect-university

Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677415>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada iqtidorli talabalar bilan ishlash jarayonida gender tenglikni ta'minlash masalalari zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda gender stereotiplari va ularning iqtidorli talabalarning akademik faolligi, kasbiy o'zini namoyon etishi hamda yetakchilik salohiyatiga ta'siri yoritilgan. Empirik so'rovnoma natijalari asosida oliy ta'lim muassasalarida gender tenglikning amaldagi holati baholanib, uni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari iqtidorli talabalar bilan ishlash tizimini gender jihatdan muvozanatli tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: gender tenglik, iqtidorli talabalar, oliy ta'lim, gender stereotiplari, pedagogik yondashuv, empirik tadqiqot.

Аннотация

В статье анализируются современные педагогические подходы к обеспечению гендерного равенства в работе с одарёнными студентами. Рассматривается влияние гендерных стереотипов на академическую активность, профессиональную самореализацию и лидерский потенциал обучающихся. На основе эмпирического исследования оценивается текущее состояние гендерного равенства в высших учебных заведениях и предлагаются практические рекомендации по его совершенствованию.

Ключевые слова: гендерное равенство, одарённые студенты, высшее образование, гендерные стереотипы, педагогический подход.

Abstract

This article examines contemporary pedagogical approaches to ensuring gender equality in working with gifted students. The study analyzes the influence of gender stereotypes on academic engagement, professional self-realization, and leadership potential. Based on empirical survey data, the current state of gender equality in higher education institutions is assessed and practical recommendations for improvement are proposed.

Keywords: gender equality, gifted students, higher education, gender stereotypes, pedagogical approach.

Globalashuv va innovatsion rivojlanish sharoitida iqtidorli talabalarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'lim jarayonida gender tenglikni ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki iqtidor jinsga bog'liq bo'lmay, shaxsning individual qobiliyati va mehnati bilan belgilanadi. Mazkur maqolaning maqsadi — iqtidorli talabalar bilan ishlashda gender tenglikning ahamiyatini ilmiy-nazariy jihatdan asoslashdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 2023 yilda olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim jarayonida gender tenglik masalalari bo'yicha strategiya va amaliy yo'nalishlar ko'rib chiqilgan bo'lib, ta'lim sharoitida gender tenglikni ta'minlashda pedagogik yondashuvlar va umumiy munosabatlar tahlil qilingan hamda YuNESKO va YuNISEF kabi xalqaro tashkilotlar gender

tengligini ta'limda jahon darajasida ta'minlash muhimligini ta'kidlaydi, shu bilan birga ta'lim dasturlari va metodologiyasini barcha davrlarda gender nyuanslarini qo'shish kerakligini o'rgatadi. Iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'yicha jahon adabiyotidagi tadqiqotlar talabalarning individual rivojlanishi va imkoniyatlarini yaxshi tushunishga yordam beradi. Masalan, Clark (2012), Colangelo & Davis (2003) kabi olimlar iqtidorli talabalarni aniqlash, individual yondashuvlarni ishlab chiqish va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'z tadqiqot ishlarida batafsil yoritadi. Pedagogik adabiyotlarda iqtidorli talabalar tushunchasi yuqori intellektual salohiyatga, ijodiy fikrlash qobiliyatiga, muammolarni mustaqil va noodatiy yechish ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxslar sifatida talqin etiladi. Iqtidorli talabalar jamiyatning ilmiy, texnologik va ijtimoiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ularni erta aniqlash va qo'llab-quvvatlash ta'lim siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, iqtidorli talabalar bilan ishlash jarayonida gender tengsizlik holatlari uchray turadi. Ayrim sohalarda, xususan, STEM yo'nalishlarida qiz bolalarning iqtidorini yetarlicha e'tirof etmaslik, ularni ilmiy loyihalarga kamroq jalb qilish holatlari kuzatiladi. Shu bilan birga, gumanitar va pedagogik sohalarda o'g'il bolalarning ishtiroki nisbatan past baholanadi. Bunday yondashuvlar iqtidorli talabalar salohiyatining to'liq ro'yobga chiqishiga to'sqinlik qiladi. Gender stereotiplari iqtidorli talabalarning o'ziga bo'lgan ishonchi, kasbiy tanlovi va akademik faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qiz bolalar o'z qobiliyatlarini kam baholashga moyil bo'lib, murakkab ilmiy vazifalardan chekinishi mumkin. O'g'il bolalar esa ijtimoiy bosim sabab ayrim yo'nalishlarda o'z qiziqishini yashirishga majbur bo'lishi mumkin. Iqtidorli talabalar bilan ishlashda gender tenglikni ta'minlash quyidagi pedagogik mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- iqtidorni aniqlashda xolis va shaffof mezonlardan foydalanish;
- individual ta'lim trayektoriyalarini ishlab chiqish;
- mentorlik va kouching tizimini joriy etish;
- ilmiy loyihalar va tanlovlarda teng ishtirokni ta'minlash;
- genderga sezgir pedagogik texnologiyalarni qo'llash.

Xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, gender tenglikka asoslangan ta'lim modeli iqtidorli talabalar bilan ishlashda yuqori natijalar beradi. Masalan, Skandinaviya mamlakatlarida gender neytral ta'lim siyosati iqtidorli yoshlarning barcha sohalarda teng ishtirokini ta'minlagan. AQSh va Yevropa davlatlarida esa maxsus grant dasturlari orqali qizlarning ilmiy tadqiqotlarda faolligi oshirilmoqda.

Milliy ta'lim tizimida ham gender tenglikni ta'minlash bo'yicha muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va strategiyalar orqali iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlashda keng imkoniyatlar yaratishga e'tibor qaratilmoqda. Biroq amaliyotda bu borada tizimli yondashuvni yanada kuchaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, iqtidorli talabalar bilan ishlashda gender tenglikni ta'minlash ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Har bir talabaning jinsidan qat'i nazar teng imkoniyatlarga ega bo'lishi jamiyatning intellektual va innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi. Gender tenglik ta'limda ijtimoiy adolat, bilim olishda imkoniyatlar tengligi va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhimdir. Ta'lim mazmuni va pedagogik metodlar gender stereotiplarini bartaraf etishga yo'naltirilishi kerak.

References:

1. Bem S. L. Gender schema theory and its implications for child development. — New York, 1981.
2. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. — New York: Routledge, 1990.
3. Kon I. S. Gender sotsiologiyasi. — Moskva, 2004.
4. Bendas T. V. Gender psixologiyasi. — Sankt-Peterburg, 2015.
5. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar to'plami. — Toshkent, 2022. [10.5281/zenodo.105281](https://zenodo.org/record/105281)